

XOTIN-QIZLARNING IJTIMOY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH

Xashimxodjayeva Manzura Djurayevna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

xashimxodmanzura@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11280199>

Annotasiya: maqolada O'zbekistonda so'nggi yillarda xotin-qizlar manfaatlariga doir xalqaro standartlar asosida huquqiy-me'yoriy hujjatlar qabul qilinganligi, biroq, amalga oshirilayotgan islohotlarga qaramasdan, oila va jamiyatda xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'rvonlikning turli xil shakllari mavjudligi ko'rsatilgan, Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi huzurida tashkil etilgan rehabilitasiya qilish va moslashtirish markazi faoliyatini tahlil etish orqali oila va jamiyatda xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'rvonlikka qarshi kurashishni kuchaytirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: oila, xotin-qizlar, tazyiq va zo'rvonlik, Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi, rehabilitasiya qilish va moslashtirish markazi, murojaat, chora tadbir.

Аннотация: в статье показано, что в последние годы в Узбекистане принимаются нормативно-правовые документы на основе международных стандартов, касающихся интересов женщин, но, несмотря на реализуемые реформы, существуют различные формы угнетения и насилия в отношении женщин в семье и общества на основе анализа деятельности реабилитационного и адаптационного центра, созданного при Министерстве по делам соседства и поддержки семьи, были разработаны предложения и рекомендации по усилению борьбы с притеснениями и насилием в отношении женщин в семье и обществе.

Ключевые слова: семья, женщины, насилие и насилие, Министерство по делам соседства и поддержки семьи, центр реабилитации и адаптации, обращение, действие.

Abstract: the article shows that legal and regulatory documents have been adopted in recent years in Uzbekistan on the basis of international standards regarding the interests of women, but despite the reforms being implemented, there are various forms of oppression and violence against women in the family and society. by analyzing the activities of the rehabilitation and adjustment center established under the Ministry of Neighborhood and Family Support, proposals and recommendations were developed to strengthen the fight against harassment and violence against women in the family and society.

Key words: family, women, abuse and violence, Ministry of neighborhood and family support, rehabilitation and adaptation center, appeal, action

Mamlakatimiz mustaqil rivojlanish yillari davomida ayollarning huquqlari va ularning qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha katta muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritdi. O'z-o'zidan ayonki, respublikamizning ijtimoiy-siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy hayotida xotin-qizlarning faol ishtirok etishini ta'minlash sohasidagi salmoqli muvaffaqiyatlarining ahamiyati ham salmoqlidir. Umuman, O'zbekistonda xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rni va mavqei mustahkamlash borasida davlat ahamiyatiga molik salmoqli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Zero, jamiyat rivojini xotin-qizlarsiz, ularning ishtirokisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Shu bois ayollarning oilada ham, davlat va jamoat ishlarida ham erkin faoliyat yuritishlari, ularning huquq va manfaatlarini ro'yobga chiqarish yo'lida mamlakatimiz miqyosida qator choratadbirlar ishlab chiqilib, hayotga joriy etilmoqda.

"O'zbekiston - 2030" strategiyasida xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy

faolligini oshirish va gender tenglikni ta'minlash maqsadida, birinchidan, gender tenglikni ta'minlash siyosatini davom ettirish, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish orqali boshqaruv lavozimlaridagi xotin-qizlar ulushini 30 foizga oshirish, ikkinchidan, jamiyatda xotin-qizlarga tazyiq va zo'ravonlikka nisbatan murosasizlik muhitini yaratish, xotin-qizlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, uchinchidan, "Ayollar daftari" bilan manzilli ishlashning shaffof mexanizmini yaratish, mazkur ishlar bo'yicha jamoatchilik nazoratini o'rnatish ko'zda tutilgan.

2022-2026 yillarda xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirish bo'yicha milliy dastur, 2030 yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi qabul qilindi. Saylov kodeksiga muvofiq ayollarning soni siyosiy partiyadan ko'rsatilgan deputatlikka nomzodlar umumiy sonining kamida 30 foizini tashkil etishi belgilandi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ona – ulug'zot. Uni ulug'lash asrlar osha avloddan-avlodga o'tib kelayotgan oliyjanob fazilatlardan biridir. Demak, ayolni ulug'lash-oilani, hayotni, Vatanni ulug'lashdir. Ma'naviyat ham, madaniyat ham ayollar sababli rivoj topmoqda. Aql- zakovatda, farosatda, hattoki siyosatda ham ayolning roli beqiyosdir.

Oilalarimiz chirog'i bo'lgan ayollar zotiga ehtirom ko'rsatish, ularni e'zozlash milliy qadriyatlarimizning ajralmas qismidir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoevning: "Oilalarda nosog'lom munosa batlar, qaynona-kelin, er-xotin o'rtasidagi janjallar, xotin-qizlarimiz orasida o'z joniga qasd qilish holatlari borligi shaxsan meni qattiq iztirobga solmoqda" degan fikrlari mavzuning qanchalik dolzarb ekanligini yaqqol ko'rsatib turibdi. Zo'ravonlikdan erkaklar ham jabrlanishi mumkin, lekin xotin-qizlarning zo'ravonlikdan jabrlanish ehtimoli yuqoriligi, zo'ravonlik turlari, og'irlik darajasi va kelib chiqadigan oqibatlar keskin farqlanishini inobatga olgan holda, so'nggi islohotlar aynan ularni himoya qilishga qaratilgan. Bugungi kunda xotin-qizlarni zo'ravonlikdan himoya qilish borasida jamiyatda xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlikka doir murosasizlik muhitini yaratish uchun chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, mamlakatimizda xotin-qizlarni zo'ravonlikdan himoya qilishga oid bir qator xalqaro hujjatlar ratifikasiya qilindi. Inson huquqlariga oid xalqaro hujjatlarda shaxsni zo'ravonliklardan, shu jumladan oilada sodir etiladigan jinoiy zo'ravonliklardan himoya qilish tartibi mustahkamlab qo'yilgan

O'zbekiston respublikasining xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qabul qilingan qonunida ko'zda tutilgan zo'ravonlik – xotin-qizlarga nisbatan jismoniy, ruhiy, jinsiy yoki iqtisodiy ta'sir o'tkazish yoki bunday ta'sir o'tkazish choralari qo'llash bilan tahdid qilish orqali ularning hayoti, sog'lig'i, jinsiy daxlsizligi, sha'ni, qadr-qimmat va qonun bilan himoya qilinadigan boshqa huquqlari hamda erkinliklariga tajovuz qiladigan g'ayrihuquqiy harakatlarga nisbatan kurashmog'imiz kerak.

NATIJALAR

Tahlillarga ko'ra, ayni paytda dunyo miqyosida 33-50 foiz ayollar erlarining kaltaklashi, do'pposlashidan aziyat chekayotgan ekan. Bu esa, o'z navbatida, nozik jins vakillarini maishiy jinoyatlardan himoya qilish davr talabi ekanligini ko'rsatadi. Ayollarimiz-oriyatli, ular oilasini sha'nini hamma narsadan ustun qo'yishadi. Lekin buni suiste'mol qilayotgan erkaklarimiz andishaning otini qo'rqqo qo'yishmoqda.

Oilada zo'ravonlik va kamsitishlarga uchrayotgan ayollarning asosiy qismi hayotida moddiy va maishiy qiyinchiliklar mavjudligi, turmush o'rtog'ining ichkilikka ruju qo'ygani, ro'zg'or tashvishi, bola tarbiyasi misolida mas'uliyatsiz ekanini aytib o'tishadi.

Oilaviy-maishiy zo'ravonlik – oilaning bir a'zosiga nisbatan boshqa bir a'zosi yoki a'zolarining muntazam davom etib keluvchi, takrorlanib turuvchi zo'ravonligidir va u asosan oila ichida ro'y beradi. Jismoniy, ruhiy, jinsiy va iqtisodiy zo'ravonlik kabi ko'rinishlarda namoyon bo'lishi mumkin.

Har bir oilaviy zo'ravonlikning o'ziga yarasha sabablari bor. Ammo ularga olib keluvchi omillar qator umumiylikka ega. O'zbekiston sharoitida oilaviy zo'ravonlikni xarakterlovchi quyidagi asosiy xususiyatlar farqlanadi: zo'ravonning jismonan kuchliligi (ko'pincha erkakning ayolga, ota-onaning farzandga nisbatan zo'ravonligi), zo'ravonlikning bir shaxsga nisbatan ko'pchilik bo'lib sodir etilishi (uchinchi shaxslarning aralashuvi), jabrlangan shaxsning muammo bilan yolg'iz qolishi (huquqiy savodsizlik, ijtimoiy yolg'izlik) va jabrlangan shaxsga huquqiy, psixologik, tibbiy yordam berish mexanizmining zaifligi.

O'zbek oilalari odatda ko'p a'zolik, ya'ni nafaqat er va xotin, balki ularning qarindoshlari ham munosabatlar zanjirida muhim rol o'ynaydi. Qaynona, qaynota va boshqa qarindoshlarning oiladagi kelinga zulm qilishi, uning so'zsiz bo'ysunishini, hech qanday imtiyozlar talab qilmasligini istashi kabi holatlar kuzatiladi. Afsuski, ana shu vaziyatlar aksar hollarda javbrlanuvchining o'z joniga qasd qilishiga yoki oxirgi, kritik nuqtaga etib borguncha zulmga bardosh berib, jiddiy tan jarohatlari, ruhiy zarbalar olishiga, sog'lig'ini tiklanmas darajada yo'qotishiga sabab bo'ladi.

MUHOKAMA

Zo'ravonlik qurbonlari kimlar? Zo'ravonlikka kimlar ko'proq uchraydilar? Zo'ravonlik qurbonlari asosan «indamaslar» bo'lishadi. Ular har qanday tazyiqlarda, adolatsizliklarda ham o'z fikrlarini erkin va mustaqil ayta olmaydilar. Bunday vaziyatlarda nima qilish kerak yoki qanday yo'l tutish kerak? Ularni zo'ravonlikni tan olish, zo'ravonlikdan normal hayotgacha bo'lgan qadamlarga o'rgatish kerak. Bunda eng asosiy ta'sir odamlar va atrof-muhitdir. zo'ravonlikka imkon berish kerak emas.

Ayollarga nisbatan bo'layotgan zo'ravonliklarda bolalarning ishtiroki tabiiy. Ular zo'ravonlikning to'g'ridan-to'g'ri qurboni bo'lishi bilan birga, onaga nisbatan qo'llanayotgan xatti-harakatlarning ma'lum qismini o'zlashtirishi xavfi ham bor. Bunday oilada bolaning reallikni qabul qilishi buziladi, zero u uchun haqorat va kaltaklar asta-sekin normal holatga aylanib boradi.

Katta bo'lgach uning o'zi ham ana shunday zo'ravonlik xatti-harakatlarini qo'llashi mumkin, o'z oilasidan osonlik bilah ajrashib ketayotgan, xotini va bolasiga g'amxo'rlik qilishni xoxlamagan ko'p erkaklar aynan shunday oilada ulg'aygan bo'ladi.

Xuddiki ona deganda faqat o'g'il o'stirgan ayol tushunilib, qiz o'stirgan, uni tarbiya qilgan ona emasdek.

Aslida ona deganda muxtaram onalarimiz va shuningdek qizlarimiz, kelinlarimiz, opa singillarimiz ekanligini yoshligidan o'g'il farzandlarimizga uqtirib borishimiz zarur.

Ayollar huquqlarini hurmat qilish va teng sharoitlarni yaratish adolatni ta'minlash va jamiyat taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Bu nafaqat adolat masalasi, balki O'zbekistonda kambaallikni kamaytirish va iqtisodiy o'sishning inklyuzivligini oshirish strategiyasidir.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, biz o'zligimizdan, ma'naviyatimizdan, milliy qadriyatlarimizdan qanchalik uzoqlashib boraversak, naslimiz davomchilarini tahqirlasak, o'zimizga, kelajagimizga zulm qilgan, o'zimiz o'tirgan daraxt shoxini o'zimiz kesgan bo'lamiz. SHunday ekan, ayol zotini taxqirlash emas, unga ehtirom ko'rsatish oliy maqsadimiz bo'lishi kerak. Zero, munis onalarimiz, muhtarama opa-singillarimiz, vafodor juftimiz hayotimizning ko'rki, umrimizning mazmunidir. Biroq amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, ajralishlar natijasida O'zbekistonda ayollar ijtimoiy himoyasiz va iqtisodiy jihatdan zaif bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, ajrimlarni adolatli va samarali hal etishda muhim o'rin tutadigan fuqarolik sudlari zimmasiga katta mas'uliyat yuklanadi.

Xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik sodir etilishiga olib keladigan sabablar hamda shart-sharoitlarga qaraydigan bo'lsak, ayrim erkaklarning ko'p ichkilik ichishi oqibatida, yoki xalqimizda qiz bolani bir joyga kelin bo'lasan qabilida oila tebratishga katta e'tibor berib o'stiriladi, o'g'il bolani esa butunlay aksincha, oila tebratishga tayorlash u yoqda tursin, oddiy ishlarga ham o'rgatilmay o'stiriladi. Natijada ajrimlar ko'payib bormoqda:

bu holatlarni bartaraf etish bo'yicha mahalla fuqarolar yig'inlari vakolatlarini yanada takomillashtirish;

milliy mentalitetimizga ko'ra, oilaviy nizo, majorolar shaxsiy masala sifatida emas, balki jamoatchilik asosida hal etilishini yo'lga qo'yish;

Zo'ravonlikdan o'zini himoya qilish esa har bir ayolning huquqidir.

Prokuratura, ichki ishlar organlari mutaxassislari tomonidan mahalla fuqarolar yig'ini mutaxassislari va faollarining huquqiy savodxonligini oshirib borish tizimi ni yaratish;

Адабиётлар руйхати

1. O'zbekiston Respublikasining "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi qonun. 2019 yil 17 avgust.
2. Enikolopov S.N. Oilaviy zo'ravonlik muammolari // Amaliy psixologiya. - 2002
3. Perttu S. Zo'ravonlikka duch kelgan ayollar uchun qo'llanma /. - Jivaskila: Gummerus, 2010